

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 908 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
	Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
	O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
	Oromova Laylo Ilhomovna	
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
	Raxmatov Mirzo Mukimovich	
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
	Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
	Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
	Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
	Alimov Farhod Sharabidinovich	
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
	Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
	Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
	Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
	Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
	Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
	Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
	Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
	Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
	Malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
	Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
	Z. Nazarov	
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
	Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
	Adilova Soliyaxon	
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
	Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
	Abdullayeva Aziza	
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
	Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
	Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'limasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibdullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellarining samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
<i>Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna</i>	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
<i>Алишер Базарбаевич Ашуралиев</i>	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
<i>Каримова Барно Эргашевна</i>	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
<i>Л. З. Намазбаева</i>	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
<i>Хайдаров Рамазон Комилжон угли</i>	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
<i>Ходжибекова М. А.</i>	
Мaktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Хorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
<i>Халкузиева Дилноза Баходировна</i>	
Мaktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi</i>	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
<i>Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна</i>	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
<i>Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
<i>Usmonov Adxam Abduxamidovich</i>	

MAXSUS MAKTABGACHA TARBIYA MUASSASALARIDA BOLALAR NUTQINING OHANG, RITM VA SUR'ATINI TARBIYALASH METODIKASI

Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi

Alfraganus university maxsus pedagogika
logopediya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida aqli zaif bolalarning nutqidagi ohang, ritm va sur'at kabi ifodali tomonlarini rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Nutq apparatining to'g'ri ishlashi, artikulyatsion mashqlar, tovushlarga taqlid asosidagi o'yinlar, tez aytish mashqlari, she'r va ertaklar orqali nutqni rivojlantirish usullari keltirilgan. Logopedik ishlarning mohiyati bolaning nutqiy imkoniyatlarini aniqlash, individual yondashuv asosida ularni to'g'ri talaffuzga, ohangdorlikka, ritm va sur'atni saqlagan holda ifodali so'zlashga o'rgatishdan iborat. Maqolada bolalar nutqidagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy usullar ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: logopediya, aqli zaif bolalar, artikulyatsiya, diksiyani rivojlantirish, nutq sur'ati, nutq ritmi, ovoz tarbiyasi, didaktik o'yinlar, tez aytish, tovushga taqlid.

Abstract: This article discusses the methodology for developing expressive aspects of speech such as intonation, rhythm, and tempo in children with mental retardation in special preschool institutions. The correct functioning of the speech apparatus, articulation exercises, games based on imitation of sounds, rapid speech exercises, and methods for developing speech through poems and fairy tales are presented. The essence of speech therapy work is to identify the child's speech capabilities, and to teach them to speak expressively while maintaining correct pronunciation, melodiousness, rhythm, and tempo on the basis of an individual approach. The article shows problems in children's speech and practical methods for eliminating them.

Key words: speech therapy, children with mental retardation, articulation, development of diction, speech tempo, speech rhythm, voice education, didactic games, rapid speech, sound imitation.

Аннотация: В статье рассматривается методика развития выразительных сторон речи, таких как тон, ритм и темп, у детей с нарушением интеллекта в специальных дошкольных учреждениях. Представлены методы развития речи через правильное функционирование речевого аппарата, артикуляционные упражнения, игры, основанные на подражании звукам, упражнения на быстрое произношение, стихи и сказки. Суть логопедической работы заключается в том, чтобы выявить речевые возможности ребенка и на основе индивидуального подхода научить его говорить выразительно, сохраняя правильное произношение, интонацию, ритм и темп. В статье представлены проблемы в речи детей и практические методы их преодоления.

Ключевые слова: логопедическая работа, дети с задержкой психического развития, артикуляция, развитие дикции, темп речи, ритм речи, постановка голоса, дидактические игры, быстрая речь, звукоподражание.

KIRISH

Artikulyatsiya – tovushlarni aniq hosil qilish uchun nutq apparatining to'g'ri holatda bo'lishi va ishlatilishi muhimdir. Ohang esa so'zlashganda va ashula aytayotganda so'zlarni aniq, tushunarli talaffuz etishdir. Maktabgacha tarbiya yoshidagi aqli zaif bolalarda nutqning noaniqligi, labning bo'shashganligi, tilning sust va erinchoq harakat qilishi, pastki jag'ning kam harakatlanishi natijasida og'izning yaxshi ochilmasligi kabi holatlar uchrab turadi. Buning sababi artikulyatsiya apparatining – ya'ni lab, til va pastki jag'ning – sust va yetarli darajada harakatlanmasligidir. To'g'ri artikulyatsiya, eng avvalo, unli tovushlarni to'g'ri talaffuz etish orqali so'zlarni aniq aytishga zamin yaratadi. Logopedning vazifasi – aqli zaif bolalarda nutq a'zolarining harakatini rivojlantirish orqali diksiyani tarbiyalashdan iborat.

Artikulyatsiya va diksiyani tarbiyalashga yordam beradigan asosiy vositalardan biri – bolalarning tovushlarga taqlid qilib o'ynaydigan o'yinlaridir. Bu o'yinlarda faqat artikulyatsiya va diksiyagina emas, balki umumiy nutq malakalari – sur'at, ritm va ovoz ham tarbiyalanadi. Ushbu o'yinlar jarayonida logoped tovushlarni ko'p marta to'g'ri talaffuz etishni ko'rsatadi, bolalar esa unga taqlid qilish orqali o'z nutq a'zolarini mashq qildirishadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini rivojlantirishga doir metodikalar ko'plab ilmiy manbalarda yoritilgan. Jumladan, I.I. Mamaychukning "Psixokorreksion texnologiyalar" asarida aqliy zaif bolalarning nutqiy rivojlanish xususiyatlari, ayniqsa, ohangdorlik, ritm va sur'atni tarbiyalashda individual yondashuvning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Muallif nutqning musiqiy jihatlari (intonatsiya, ritm, pauza) o'stirish orqali bolaning umumiy kommunikativ faoliyatini faollashtirish mumkinligini isbotlaydi. M.N. Skoblikova esa logopediya fanida ohang va ritmni rivojlantirishda didaktik o'yinlar, musiqali mashqlar, tez aytishlar kabi vositalarning samaradorligini amaliy tavsiyalar asosida ko'rsatadi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bu kabi mashqlar nafaqat talaffuzni, balki bolalarning emotsional holatini ham yaxshilaydi.

L.S. Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi asosida olib borilgan tadqiqotlar aqli zaif bolalarning nutq rivojida logopedik va musiqiy mashg'ulotlarning kompleks qo'llanilishini tavsiya qiladi. Ayniqsa, musiqiy terapiya elementlari nutqdagi ohang, ritm va sur'atni muvofiqlashtirishda muhim vosita sifatida tavsiya etiladi.

Yuqoridagi manbalar asosida aytish mumkinki, ohang, ritm va sur'atni tarbiyalash jarayonida logopedik mashqlar, musiqali va og'zaki o'yinlar, individual yondashuv, ritmik harakatlar asosiy metodik vositalar sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning nutqidagi ohang, ritm va sur'at elementlarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish maqsad qilingan. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida psixolingvistik, defektologik va logopedik yondashuvlar tanlangan bo'lib, unda bolaning nutqiy rivojlanishiga individual va kompleks yondashuv asosiy tamoyil sifatida qabul qilingan. Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi: kuzatuv metodi orqali bolalarning kundalik nutq faoliyatidagi ifodalilik, ritm, sur'at va ohang xususiyatlarini aniqlash uchun logopedik mashg'ulotlar jarayonida tizimli kuzatuv olib borildi; eksperimental-dagnostik metod yordamida maxsus tanlangan mashqlar, artikulyatsion harakatlar, o'yinlar va tez aytishlar asosida olib borilgan sinovlar orqali bolalarning ovoz balandligi, ritmik talaffuz va intonatsion o'zgarishlarga munosabati tahlil qilindi; suhbat va intervyu usuli asosida logopedlar, maxsus pedagoglar va ota-onalar bilan suhbatlar tashkil etilib, bolaning nutqiy muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari haqida ma'lumotlar to'plandi; tajriba-sinov ishi esa eksperimental guruhda logopedik mashg'ulotlar asosida ovoz, ritm va ohangga qaratilgan mashqlar tizimining samaradorligini amaliy tarzda baholashga qaratildi. Sinov avvalida va yakunida diagnostik testlar o'tkazilib, bolalarning rivojlanish dinamikasi o'rganildi.

Tadqiqotning metodologik bazasini Vygotskiy, Leontev, Mamaychuk, Filicheva, Chirkina va boshqa mutaxassisning nutq rivoji va defektologiyaga oid ilmiy qarashlari tashkil etdi. Ayniqsa, yaqin rivojlanish zonasi, nutq harakatlarining bosqichma-bosqich shakllanishi, logopedik korreksiya metodlari nazariy asos sifatida tanlandi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'un qo'llanilib, mashqlar tizimi bolalarning yosh, aqliy rivojlanish darajasi va nutqiy imkoniyatlariga mos tarzda ishlab chiqildi. Shuningdek, artikulyatsion apparat holatini baholash uchun maxsus testlar, nutq eshiting sezuvchanligini aniqlash uchun fonematik idrok topshiriqlari ham qo'llanildi. Tadqiqot natijalari asosida logopedik amaliyot uchun tavsiyalar, mashg'ulotlar ssenariylari va tavsiya etiladigan o'yinlar to'plami shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tovushlarga taqlid qilish o'yinlari uchun artikulyatsiya harakatlari sekin-asta qiyinlashib boradigan tovushlardan foydalanish mumkin: avtomobil – "bi-bi-bi", tramvay – "din-din", soat – "chiq-chiq", bolta urilishi – "taq-tuq", poyezd – "tu-tu" yoki "pish-pish", sigir – "mo'-mo'", qo'y – "ba-ba", echki – "be-be", mushuk – "miyov-miyov", it – "vov-vov", tovuq – "qo-qo-qo", jo'ja – "pi-pi-pi", g'oz – "g'a-g'a-g'a", o'rdak – "g'aq-g'aq-g'aq", samolyot – "r-r-r", asalari – "z-z-z", qo'ng'iz – "j-j-j", qarg'a – "qarr-qarr-qarr". Artikulyatsiya apparatini tovushlarni taqlid qilish shaklida mashq qildirish uchun turli xil didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Masalan, "Ajoyib xaltacha" o'yinida tarbiyachi xaltacha ichiga 10-12 ta hayvonlarni tasvirllovchi o'yinchoq soladi. Chaqirilgan bola xaltachadan biror o'yinchoqni olib, uning nomini aytadi va qanday ovoz chiqarishini tovush orqali ifodalaydi. "Top-chi, bu nima?" didaktik o'yinida esa bolalar tovush taqlidiga qarab hayvonning nomini aytishlari kerak. Bu o'yinning variantlari juda ko'p. Masalan, kichik guruhda quyidagicha o'tkazish mumkin: logoped: Toping-chi, nima shunday ma'raydi: "Mo'-mo'!" Bolalar: Sigir. Logoped: "Miyov-miyov-miyov!" Bolalar: Mushuk. Logoped: Hozir sizlar aytasizlar, men topaman. Logoped hayvonlar tasvirlangan suratga o'zi qaramay, bolalarga ko'rsatadi. Bolalar hayvonning ovozini taqlid qilib aytadilar, logoped esa uni "topib", nomini aytadi. Bu o'yinni yana boshqa shaklda ham o'tkazish mumkin. Masalan, stol ustiga turli buyumlarning suratlarini teskarisiga qo'yiladi. Bolalar logoped

chaqirganida stol oldiga kelib, xohlagan suratni oladilar va undagi hayvonning ovozi taqlid qiladilar. Barcha bolalar bu hayvonning nomini aytib, birgalikda takrorlaydilar. Tovushga taqlid qilishda harakatli o'yinlardan ham foydalaniladi. Masalan, "Poyezd" o'yinida bolalar poyezdning ovozigina ("du-du"), g'ildiraklarining taqirlashiga ("taqir-tuqur", "taq-taq"), to'xtash va harakat oldidan chiqariladigan tovushlarga ("pish-pish-sh-sh") taqlid qilib uni ifodalaydilar. "Chumchuqlar va avtomobil" o'yinida esa chumchuqlar yo'lda sakrab yurib, "chiriq-chiriq-chiriq" deb chirillaydi, avtomobil esa "bi-bi-bi" deb signal beradi. Shunda chumchuqlar uchib ketadi.

Tovush taqlid qilish hikoya, ertak va she'rlar orqali ham o'tkazilishi mumkin. Logoped tovushlarga taqlid qiluvchi qisqa didaktik hikoyalarni tuzishi mumkin. Masalan, bog'dagi sayr haqida hikoya qilinadi. Unda bolalar eshitgan qushlar ovozi, barglarning shitirlashi va boshqa tovushlarni ifodalaydilar. Hikoya davomida bir necha marta tovushlarga taqlid qilish orqali bolalar bu tovushlarni tez o'zlashtiradilar. Tovushlarga taqlid qilish mashqlarini suratlar orqali ham o'tkazish mumkin. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar bilan tez aytish mashqlaridan foydalanishda quyidagilarga e'tibor beriladi. Avvalo, logoped bola uchun tushunarli, murakkab bo'lmagan tez aytishni tanlaydi.

Agar bolalar bir oyda 1-2 ta tez aytishni yod olsalar, o'quv yili davomida 8-10 tasi tanlanadi (avval sodda, keyin murakkab). Logoped yengil tez aytishni o'zi yoddan, shoshmasdan, aniq, ravon va tez uchraydigan tovushlarni ajratib talaffuz etadi. Uni bir necha marta ohangdor tarzda o'qiydi. Bolalarga uni qanday eshinish, ko'rish va aytish bo'yicha vazifalar beriladi. Keyin bolalar uni yarim ovozda mustaqil aytadilar. Takrorlash uchun logoped avval eslab qolish qobiliyati yaxshi bo'lgan bolalarni chaqiradi. Ularga oldindan aniq va ohista aytish bo'yicha ko'rsatma beriladi. So'ngra barcha bolalar birgalikda aytadilar. Bunday mashqlar eng ko'pi bilan 3-10 daqiqa davom etishi kerak. Tanish tez aytishlar nutq o'stirish mashg'ulotlarining ikkinchi qismiga – ko'ngilochar vaqt yoki adabiy ertaklarga kiritilishi mumkin. Nutq sur'ati – bu nutqning tezlik darajasidir. Nutq ritmi esa bo'g'in va so'zlarning vaqt jihatidan bir me'yorda navbatlashib kelishidir. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kichik sinf o'quvchilarining ko'pchiligi ifodali o'qishga ega emas. Ularning nutqi monoton, intonatsiyasi kambag'al bo'lib, keraksiz to'xtalishlar bilan ajralib turadi (V.A. Artemov). Qo'zg'aluvchan aqli zaif bolalarda o'ta tezlashgan nutq kuzatiladi. Impulsiv, shoshqaloq, bezovta bo'lgan bu bolalar o'z fikrlarini tuzib ayta olmaydi va nutqlarini nazorat qila olmaydi.

Bunday nutq M.F. Gnezdilov tomonidan "chalkash tovushlar oqimi, so'z oxirining aytilmay qolishi" deb ta'riflangan. Tormozlangan, uyatchan, sust bolalarda esa patologik sekin nutq kuzatiladi. Ular past, sekin, tili zo'rg'a harakatga kelayotgandek, so'zlarni cho'zib gapiradilar. Nutq tempining buzilishi bolaning atrofdagilar bilan aloqa o'rnatishiga, ularning nutqini tushunishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aqli zaif bolalarni ifodali gapirishga o'rgatishda tizimli, yo'naltirilgan ish olib boriladi. Bu bolalar ko'pincha pedagogga taqlid qilgani uchun pedagogning nutqi aniq, ravon bo'lishi zarur. Bolalar nutqning intonatsion tomonini chuqur o'zlashtirib, undan foydalanishga o'rganishlari uchun ta'lim jarayonida turli usullar qo'llaniladi: yod olingan she'rni ifodali o'qish, rollarga bo'lib o'qish, qiyin bo'lmagan ertaklarni sahnalashtirish, jummalarni hissiyot bilan (qo'rquv, quvonch) aytish va hokazo. Maxsus korreksion ishlar aqli zaif bolalar nutq tempini normallashtirishga yo'naltiriladi. Tezlashgan nutqli bolalar bilan logoped sekin, bosiq nutqda muloqot qiladi. Sekinlashgan nutqli bolalar bilan esa ularning qiziqishini uyg'otish, faol muloqotga jalb qilish zarur. Korreksion ish davomida bola o'z nutqidagi kamchiliklarga tanqidiy qarashga va ularni bartaraf etishga o'z ixtiyori bilan harakat qilishga o'rgatiladi. Nutq ritmining buzilishi nafas olishning to'liq emasligi va kerakli so'zni darhol topa olmaslikdan kelib chiqadi. Shu bois atrofdagi kattalarning aniq va osoyishta so'zlashlari muhim.

Maktab yoshidagi bolalarda to'g'ri ritm va sur'atni shakllantirish uchun she'rlarni doira va chapak sadolari ostida o'qish, ashulali o'yinlarni ohista sur'atda to'xtamlar bilan aytish, musiqa mashg'ulotlarida she'rlar va qo'shiqlarni birgalikda ijro etish usullaridan foydalaniladi. Ovozning bunday sifatini (kuchli va baland-pastligini) shakllantirish uchun tushuntirish metodidan foydalanish lozim. Masalan, kichiktoylarga nima uchun uxlayotganlar xonasida sekin gapirish kerakligi, katta guruhlarda esa "Katta qurilishga ekskursiya" singari hikoyalarni tushuntirish orqali ovoz balandligiga e'tibor qaratiladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning bo'g'zi kattalarnikiga qaraganda qisqa, tovush pardalari esa ingichka va qisqa, o'pkasi kichik bo'ladi. Shu sababli ularning ovozi past, kuchsiz, biroz chinqiroq bo'ladi, nutqi esa bir xil ohangda kechadi. Logopedning muhim vazifasi bolalar ovozi saqlashdan iborat bo'lib, zararli shovqin-suronlarga qarshi kurashish, sovuq va nam havoda bolalarga ashula aytirmaslikka e'tibor qaratish zarur. Ovozni tarbiyalashda turli mashqlardan foydalaniladi. Ovoz kuchining rivojlanishi un paychalar ostidagi havo bosimining darajasi va un paychalarining zichligiga bog'liq. Ovoz kuchini boshqara bilish nutqning ifodalilik vositalaridan biridir. Bolani baland ovozda, lekin baqir-masdan, aniq, ovoz kuchini asta-sekin o'zgartirib gapirishga o'rgatish kerak. U baland ovozdan o'rta va sekin ovozga o'tishni hamda aksincha harakatni bajara olishi lozim. Ovoz diapazonini kengaytiruvchi mashqlar orqali balandlikni boshqarish va ovoz tembrini rivojlantirishga erishiladi. Tovush tembrini og'iz-burun-hiqildoq rezonatorining tuzilishi va faoliyatiga bog'liq. Ularning muvofiqligi natijasida ovoz jarangdor, tekis, aniq, mustahkam va chidamli bo'ladi.

Ovoz tembri ustida ishlashda quyidagi vazifalar hal qilinadi: ovozning jarangliligini hosil qilish; bo'yin va bo'g'iz muskullarini bo'shashtirib, tomoq va ovozning qisilishini bartaraf etish; ovoz chiqarishda to'siq bo'layotgan holatlarni bartaraf qilish; ovozning tekisligi va barqarorligini ta'minlash; ovoz chidamliligini rivojlantirish. Ovozdan foydalanish va unga beriladigan baho shaxslararo muloqotda muhim ahamiyatga ega. Ovozning ifodaliligi orqali insonning ruhiy holatini ham anglash mumkin. Masalan, "Gudok" o'yini orqali bolalar asta-sekin ovoz balandligini pasaytirish va to'xtatish harakatlarini bajaradilar. Tarbiyachi avval bu o'yinni ko'rsatib beradi, keyin ikki bola bilan birgalikda o'ynaydi, so'ngra barcha ishtirok etadi. Ovoz balandligini rivojlantirish bo'yicha mashqlar tanish tovushlarga taqlid asosida olib boriladi. Logoped masalan, "z-z-z" tovushida ari tovushini ko'rsatadi. Mashqlar natijasida bola sekin, qattiq, past va baland tovush bilan gapirishga, so'zlaganda ovozini o'zgartira olishga o'rganadi, bu esa tasviriy nutqni shakllantirishda muhim omildir. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda nutq madaniyatini shakllantirish jarayonida tovush, so'z talaffuzi, intonatsiya, sur'at, ovoz kuchi va tasviriy ohangga e'tibor qaratiladi. Bular eshitish nutqi va to'g'ri nafas olish asosida rivojlanadi. Bu yoshdagi bolalarda nutqni harakatga keltiruvchi apparat sust bo'lishi tufayli artikulyatsion mashqlar juda muhim.

Ular lab, til, jag' va lunj muskullarini rivojlantiradi. Masalan: lab uchun – kulgi holatiga keltirish, cho'chchaytirish; til uchun – yuqoriga-pastga, o'ngga-chapga harakatlantirish, kengaytirish, tishlarni til bilan aylana harakat qildirish; jag' uchun – og'izni ochib-yopish, pastki jag'ni harakatlantirish; lunj uchun – shishirish, havoni bir tekis va kuch bilan chiqarish. Bu mashqlar ko'pincha o'yinlar orqali olib boriladi. Masalan, "Ajoyib xaltacha", "Bu kimning uyi?", "Orkestr", "Ot-otakam", "Poyezd", "Chumchuqlar va avtomobil" kabi o'yinlar tovush va til harakatini rag'batlantiradi. She'r, ertak va tez aytish mashqlari ham jarayonga kiritiladi. O'quv yilining boshida talaffuzi yengil tovushlardan (p, b, m, t, d, l) boshlanib, keyinchalik murakkabroq tovushlar (j, sh, ch, q, g', r) kiritiladi. Talaffuzda xatoliklar, masalan, bo'g'inlar joyining almashishi (masalan: "dahliz – dalhiz") alohida nazoratga olinadi. Ravon talaffuzni shakllantirish uchun "Do'kon", "Kutubxona" kabi o'yinlardan, katta guruhlar uchun esa namunali hikoya tuzish va taqlid qilish mashqlaridan foydalaniladi. Radio va televizor orqali to'g'ri talaffuzga ega bo'lgan nutq namunalari tinglash ham samarali usullardandir. Adabiy til talaffuzini o'zlashtirishda logoped ko'p kuch sarflashi, izchil va tizimli ishlashi kerak.

XULOSA

Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlar ularning nutqiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Nutqning ohang, ritm va sur'ati ustida tizimli ishlash orqali bolalarda to'g'ri va ifodali so'zlash malakalari shakllanadi. Tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, artikulyatsiya mashqlari va didaktik o'yinlar orqali bolalar nutq madaniyati, eshitish va ifoda qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ushbu metodik yondashuv bolalarning nafaqat tilni o'zlashtirishiga, balki ijtimoiy muloqotda faol bo'lishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamidova M.P., Ayupova M.Y. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2009.
2. Ayupova M.Y. Logopediya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2008.
3. Axmedova X.A., Razbayeva E.M. Nutq o'stirish metodikasi.
4. Mo'minova L.R. Bolalarni logopedik tekshirish va o'qitish. – T.: O'qituvchi, 1992.
5. Rahmonova V.S. Maxsus pedagogika. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2004.
6. Shomahmudova R.Sh., Mo'minova L.R. Bog'cha va kichik maktab yoshidagi bolalar nutqidagi nuqsonlarni tuzatish. – T.: O'qituvchi, 1993.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.